

Propuesta de un Sistema para Disminuir Dificultades en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de las Matemáticas, Basado en Simulación, para Alumnos de Educación Media Superior

Ing. Gabriel Arturo González González¹, Dr. Edgar Cossio Franco²

Resumen

Introducción: En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en la escuela Instituto Cultural Freinet donde los problemas con el proceso de enseñanza-aprendizaje son consistentes y recurrentes, entre ellos se observan: 1.- Desconocimiento sobre leyes y propiedades algebraicas. 2.-Dificultad en la traducción de lenguaje verbal a lenguaje algebraico y viceversa. 3.- Dificultad en uso de TIC's (calculadora científica y softwares matemáticos).

Objetivos del proyecto: Determinar los aspectos que tienen mayor incidencia en las dificultades del aprendizaje de las matemáticas, la metodología.

Resultados: Al seguir una metodología basada en simulación, se obtuvo 12.5 de promedio general en la 1er aplicación, 45.7 en 2da aplicación y 83.4 en la 3era aplicación

Conclusiones: Las dificultades en el aprendizaje están ampliamente relacionadas con la forma como los profesores imparten las clases y los hábitos de estudio de los alumnos.

Palabras clave: Formación matemática, Didáctica matemática, Formación de Profesores, TIC's.

Introducción

En la compleja labor de la enseñanza de las matemáticas, mucho se le atribuye la responsabilidad a los profesores de matemáticas, mencionando muchas veces que aunque son expertos en la materia, lo que falla está en la didáctica de las mismas (forma de enseñar, la cuestión pedagógica) en Pero tal como se muestra en [1] en donde se establece que "Tradicionalmente, la responsabilidad sobre los problemas que atraviesa la enseñanza de las matemáticas se le atribuye a la poca capacidad de los profesores de la disciplina para realizar las transformaciones necesarias en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero, si bien es cierto, los profesores de matemáticas son un primer eslabón en este proceso, el trasfondo de la problemática va mucho más allá. Un aspecto fundamental dentro de este proceso está relacionado con la formación que reciben estos profesores en la universidad.". Se tienen a los profesores de matemáticas de Formación Normalista y están los profesores que tienen como formación de licenciatura, las Ingenierías y Licenciaturas en Física/matemáticas.

¹ Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA
gabriel.gonzalez@ifreinet.edu.mx

² Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco
edgar.cossio@iieg.gob.mx

En la figura 1 se muestra el mapa curricular el cual hace mayor énfasis en procesos pedagógicos que en dominio de matemáticas avanzadas.

Figura 1: Mapa Curricular de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria. [2].

Aunque la influencia de la formación académica de los profesores es un factor que tiene mucha importancia en el rendimiento académico de los alumnos, los alumnos son también responsables de su desempeño, según se observa en [4] se establece que “En este sentido, entendemos que los altos índices de fracaso escolar en el área de matemáticas exigen el estudio de la influencia de los factores afectivos y emocionales en el aprendizaje matemático, ya que pueden explicar la ansiedad que siente el alumno ante la resolución de problemas, su sensación de malestar, de frustración, de inseguridad, el bajo autoconcepto que experimenta, etc., que, frecuentemente, le impiden afrontar con éxito y eficacia las tareas matemáticas”. Al mismo tiempo en [5][6] se advierte una similitud en cuanto a que se menciona el uso de la resiliencia para combatir/restringir los efectos negativos del estrés en la vida académica de los alumnos, entonces se puede concluir con seguridad que los estudiantes son responsables de las emociones que afectan su rendimiento escolar.

Problemática

Esta propuesta se realiza debido a la problemática y creencia popular de que las matemáticas son una asignatura difícil y estresante. Es la que presenta más rezago educativo (los alumnos de preparatoria por lo general no cuentan con los conocimientos necesarios que debieron ser adquiridos en secundaria). Además de que es la materia que provoca la baja de promedio general.

En la figura 2 se muestra el mapa curricular el cual hace mayor énfasis en dominio de temas matemáticos avanzados y procesos industriales.

Figura 2: Mapa Curricular de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica Eléctrica en CUCEI UdG. [3].

Metodología

Se diseñó una metodología denominada “Aprendizaje basado en simulación” que consiste en exponer a los alumnos a entrenamientos continuos de exámenes más rigurosos y estrictos que los que se ven en las verdaderas evaluaciones, con la intención de que los alumnos adquieran suficiente nivel matemático para enfrentarse a los exámenes parciales y adquieran además competencias emocionales que les serán útiles, aunque se retoma mucho de la pedagogía tradicional, los alumnos tienen un papel más participativo. En términos más concisos estos son los pasos a seguir: 1.- Conocer a los alumnos con un examen diagnóstico (no cuenta para la calificación del alumno). 2.- Calificar exámenes y explicarle el porqué de las fallas a los alumnos. (El profesor debe tomar la decisión si los alumnos tienen el nivel para continuar con un proceso de exigencia académica rigurosa). 3.- Continuar proceso de exigencia académica. 4.- Retar a los alumnos con problemas cada vez más complejos. 5.- Recurrir a exámenes sorpresa (sin diferencias entre lo real y la simulación). 6.- Para seguir aumentando el nivel, los alumnos deben participar en competencias de matemáticas externas a la escuela y en caso de no haber competencias externas, la escuela y el profesor de matemáticas deberán organizar competencias internas. Se debe aclarar que en caso de que algún alumno presente rezago, deberá ser responsable de capacitarse y/o nivelarse académicamente, ya sea en centros de capacitación externa a la escuela o en la misma escuela si es que cuenta con horario extendido para estos fines, cuando el examen diagnóstico demuestre que el alumno se ha nivelado, podrá reincorporarse al proceso de exigencia anteriormente descrito, caso contrario seguir capacitándose hasta que se logre la nivelación y/o recurrir a otros apoyos académicos como el acompañamiento de un monitor. Al mismo tiempo en [7][8] se menciona que hay que trabajar en pequeños grupos donde el profesor sea facilitador del aprendizaje, proponiendo situaciones retadoras para resolver y que también intervienen factores afectivos, cognitivos y fisiológicos en el aprendizaje de los alumnos.

Figura 3. Diagrama de flujo del proceso propuesto del Aprendizaje Basado en Simulación (ABS). Creación propia.

Resultados

Después de explicar a los alumnos como se llevan a cabo entrenamientos intensos, fue llevada a cabo una sesión que simulaba un examen de admisión a licenciatura, pero con 20 preguntas abiertas, los temas abordados fueron de álgebra intermedia y avanzada, trigonometría, geometría analítica y estadística básica, (se sabe que los exámenes de admisión tienen preguntas de opción múltiple, pero se decidió hacer el examen más difícil para adquirir nivel matemático y madurez emocional para evaluaciones reales), el promedio general para la población de 19 alumnos fue de 12.5 y fue aplicada el 7 de mayo de 2024.

Se les explicó a los alumnos como resolver los ejercicios y se hizo mayor énfasis en aquellos que la mayoría de alumnos no pudo resolver o resolvió incorrectamente y se aplicó una 2da prueba el día 21 de mayo de 2024 y contempló los mismos temas que el 1ero pero con opción múltiple y el promedio general también para la población de 19 alumnos fue de 45.7. La 3era prueba se efectuó el día 18 de junio del 2024 y ésta ya fue tomada para la evaluación del último parcial con alumnos de 6to semestre de preparatoria, arrojando un promedio general de 83.4

El motivo por el cual, los alumnos obtuvieron una calificación de 12.5 en promedio general en la 1era aplicación está en que por ser abierto (sin opción múltiple) generó un efecto psicológico adverso, además de que se requirió de mayor tiempo para efectuar cálculos y justificar resultados. La mejoría a 45.7 de promedio general en la 2da aplicación se debe a que hubo una retroalimentación detallada por parte del profesor sobre los resultados en la 1era aplicación y este examen conservó la misma relación funcional que el 1er examen (mismo método de solución, diferentes valores numéricos) y los alumnos tuvieron sus reacciones emocionales más y mejor controladas al tener una idea más clara de la dificultad a la que iban a enfrentarse. La mejoría a 83.4 de promedio general en la 3era aplicación que ya contó como evaluación para el último parcial se debe a la práctica continua con ejercicios de clase entre la 2da y última aplicación,

ya que los alumnos entendieron mejor las relaciones funcionales de los ejercicios y la mayoría aprendió también sobre inteligencia emocional para controlarse mientras se les aplica una evaluación.

Conclusiones

Asegurar que los problemas de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas es un asunto que debe atribuírseles únicamente a los profesores, sería una aseveración injusta y un error, porque esta compleja labor le corresponde a los involucrados directamente (alumnos y profesores). Los profesores deben asegurarse no solamente que dominan casi a la perfección los contenidos a impartir, deben también dominar otros aspectos como tener las suficientes herramientas pedagógicas para impartir esos contenidos en un salón de clases, saber realizar una correcta planeación didáctica y tomar en cuenta que esta planeación puede estar sujeta a cambios repentinos, por lo que es muy necesario saber improvisar correctamente en momentos inesperados.

Por su parte los alumnos deben asegurarse que no solamente comprenden los contenidos casi al primer intento, también deben tener la disciplina para dedicar tiempo extra de clase para la consolidación de esos conocimientos, hacer preguntas inteligentes en clase, entregar trabajos, tareas y proyectos en tiempo y forma

Limitaciones

La presente investigación ha sido realizada en una sola escuela con un grupo que es todavía pedagógicamente óptimo en cuanto a cantidad de alumnos (19 alumnos) los alumnos pertenecen a la clase social media-alta y alta y a familias “tradicionalistas conservadoras” eso puede traducirse en que no se presentaron problemas complejos de ámbito sociológico para el investigador, la investigación pudo haber sido mucho más compleja si el investigador se hubiera enfrentado a uno o varios grupos no pedagógicamente óptimos en cuanto a cantidad de alumnos, que pertenecieran a la clase social baja y/o alumnos que pertenezcan a familias disfuncionales, porque estas variables pondrían a los alumnos en situaciones de distracción que podrían alterar los resultados de las pruebas que fueron llevadas a cabo.

Referencias

- [1] Chaves Esquivel, E., (2013). Percepción de una muestra de profesores de matemáticas sobre la formación recibida en la universidad. *Uniciencia*, 27(2),4-18.[fecha de Consulta 18 de Junio de 2024]. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=475947763002>
- [2] Recuperado el 19 de junio de <https://www.cevie-dgesum.com/index.php/planes-de-estudios-2018/120>
- [3] Recuperado el 21 de junio de <https://www.cucei.udg.mx/carreras/mecanica/es/alumnos/programas-de-cursos>
- [4] Gil Ignacio, N., Guerrero Barona, E. y Blanco Nieto, L. (2006). El dominio afectivo en el aprendizaje de las Matemáticas.. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 4 (1),47-72.[fecha de Consulta 6 de Junio de 2023]. ISSN: . Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293123488003>
- [5] Silva-Ramos, M. F., López-Cocotle, J. J., & Columba Meza-Zamora, M. E. (2020). Estrés académico en estudiantes universitarios. *Investigación y Ciencia*, 28(79),75-83.[fecha de Consulta 16 de Junio de 2024]. ISSN: 1665-4412. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67462875008>
- [6] Gaxiola Romero, J. C., Pineda Domínguez, A., González Lugo, S., & Gaxiola Villa, E. (2022). Resiliencia y compromiso académico en estudiantes de preparatoria. *Psicumex*, 12(), .[fecha de Consulta 25 de Junio de 2024]. ISSN: . Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=667873518003>
- [7] Morales, P. y Landa, V. (2004). APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS. *Theoria*, 13 (1),145-157.[fecha de Consulta 22 de Agosto de 2023]. ISSN: 0717-196X. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29901314>
- [8] Cantú-Martínez, P. C., & Rojas-Márquez, J. M. (2018). Estilos de aprendizaje: La experiencia de la Escuela Preparatoria Técnica Médica en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. *Revista Electrónica Educare*, 22(2),1-8.[fecha de Consulta 27 de Junio de 2024]. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194156028003>